

ISSN 2222-2944

Інформаційні технології:
наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я
XXI міжнародна науково-практична конференція
Харків, 29-31 травня 2013

ЧАСТИНА II

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Академія педагогічних наук України
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)
Академія наук вищої школи України

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ'Я

Наукове видання

Тези доповідей
XXI МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

У чотирьох частинах
Ч. II

Харків 2013

ББК 73
І 57
УДК 002

Голова конференції: ТОВАЖНЯНСЬКИЙ Л.Л. (Україна).
Співголови конференції: ПАТКО Д. (Угорщина), ПОАНТА А. (Румунія), СТРАКЕЛЯНА Й. (Німеччина), ЛОДИГОВСЬКИ Т. (Польща), ІЛДІВ І. (Болгарія).

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я:
Тези доповідей XXI міжнародної науково-практичної конференції, Ч. II
(29-31 травня 2013 р., Харків) / за ред. проф. ТОВАЖНЯНСЬКОГО Л.Л. – Харків,
НТУ «ХПІ». – 318 с.

Подано тези доповідей науково-практичної конференції за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.

Тези доповідей відтворені з авторських оригіналів

ЗМІСТ

Секція 6. Нові матеріали, комп'ютерна графіка та сучасні технології обробки металів.....	4
Секція 7. Комп'ютерні технології у фізико-технічних дослідженнях.....	62
Секція 8. Мікропроцесорна техніка в автоматичі та приладобудуванні.....	98
Секція 9. Електромеханічне та електричне перетворення енергії.....	138
Секція 10. Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці.....	170
Секція 11. Рішення поліваріантних задач у хімічній технології.....	244
Секція 12. Удосконалення технології органічних речовин.....	281

О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПЕРЕВОДА СИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ В РЕЖИМ СИНХРОННЫХ КОМПЕНСАТОРОВ

Шевченко В.В., Матвеевко П.И.

Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»,

г. Харьков

Необходимость работы турбогенератора (ТГ) в качестве синхронного компенсатора (СК) возникает при недостатке или избытке реактивной мощности в энергосистеме, т.е. при необходимости повысить или понизить напряжение в данной точке сети. Для ОЭС Украины актуальным и экономически выгодным мероприятием является использование генераторного оборудования электростанций, выводящихся из эксплуатации, в качестве СК. При этом, если удельная стоимость сооружения нового регулируемого узла оценивается в 40÷50 \$/квар, то использование ТГ (имеющих ресурс выше теплотехнического оборудования закрываемых ТЭС) будет иметь затратные характеристики на порядок ниже. Для работы ТГ в режиме СК необходимо отсоединить паровую турбину от вала генератора. Для этого выполняются подготовительные операции. При работе турбоагрегата аксиальные перемещения роторов турбины и ТГ ограничиваются упорным подшипником турбины, а при отсоединенном вале турбины усилия не могут передаваться на упорный подшипник. Необходимо во вкладышах подшипников СГ обеспечить упорные поверхности, препятствующие аксиальному перемещению ротора, более 12 мм на сторону. Система возбуждения подлежит модернизации в целях обеспечения ее перехода в режим отрицательного возбуждения (изменение полярности напряжения на контактных кольцах СК). Дополнительно требуется дооснащение установки СК устройствами контактно-реостатного пуска. Затраты на сооружение компенсаторной подстанции (КП) в составе двух СК общей мощностью +1000 Мвар на базе штатного электротехнического оборудования одного из блоков АЭС составят порядка \$ 4 млн., т.е. удельные затраты - на уровне 4 \$/кВА, в то время, как сооружение новой КП обходится на уровне 52,5 \$/кВА. Для решения проблемы необходимо на остановленном блоке не проводить демонтаж основного и вспомогательного электротехнического оборудования, а изменить его режим эксплуатации, т.е. перевести ТГ в режим СК. Решение проблемы компенсации реактивной мощности в энергосистеме Украины описанным путем требует принятия ряда решений на правительственном уровне, в частности введением запрета на демонтаж основного и вспомогательного генераторного оборудования устаревших энергоблоков мощностью до 160 МВт включительно, с целью его использования в качестве синхронных компенсаторов.

Наукове видання

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ'Я

Тези доповідей XXI МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ У чотирьох частинах Ч. II

Укладач

проф. Лісачук Г.В.

Відповідальний секретар

Старолат О.Є.

Підп. до друку 19.04.13 р. Формат 60×84 1/16. Папір офсетний.

Riso-друк. Гарнітура Таймс. Ум. друк. арк. 20.

Наклад 100 прим. Зам № 1014

Надруковано у ФОП Ізрайлев Є.М.

Свідотство № 24800170000040432 від 21.03.2001 р.

61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 16

О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПЕРЕВОДА СИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ В РЕЖИМ СИНХРОННЫХ КОМПЕНСАТОРОВ

Шевченко В.В., Матвеевко П.И.

*Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»,
г. Харьков*

Необходимость работы турбогенератора (ТГ) в качестве синхронного компенсатора (СК) возникает при недостатке или избытке реактивной мощности в энергосистеме, т.е. при необходимости повысить или понизить напряжение в данной точке сети. Для ОЭС Украины актуальным и экономически выгодным мероприятием является использование генераторного оборудования электростанций, выводящихся из эксплуатации, в качестве СК. При этом, если удельная стоимость сооружения нового регулируемого узла оценивается в 40÷50 \$/квар, то использование ТГ (имеющих ресурс выше теплотехнического оборудования закрываемых ТЭС) будет иметь затратные характеристики на порядок ниже. Для работы ТГ в режиме СК необходимо отсоединить паровую турбину от вала генератора. Для этого выполняются подготовительные операции. При работе турбоагрегата аксиальные перемещения роторов турбины и ТГ ограничиваются упорным подшипником турбины, а при отсоединенном вале турбины усилия не могут передаваться на упорный подшипник. Необходимо во вкладышах подшипников СГ обеспечить упорные поверхности, препятствующие аксиальному перемещению ротора, более 12 мм на сторону. Система возбуждения подлежит модернизации в целях обеспечения ее перехода в режим отрицательного возбуждения (изменение полярности напряжения на контактных кольцах СК). Дополнительно требуется дооснащение установки СК устройствами контактно-реостатного пуска. Затраты на сооружение компенсаторной подстанции (КП) в составе двух СК общей мощностью +1000 Мвар на базе штатного электротехнического оборудования одного из блоков АЭС составят порядка \$ 4 млн., т.е. удельные затраты - на уровне 4 \$/кВА, в то время, как сооружение новой КП обходится на уровне 52,5 \$/кВА. Для решения проблемы необходимо на остановленном блоке не проводить демонтаж основного и вспомогательного электротехнического оборудования, а изменить его режим эксплуатации, т.е. перевести ТГ в режим СК. Решение проблемы компенсации реактивной мощности в энергосистеме Украины описанным путем требует принятие ряда решений на правительственном уровне, в частности введением запрета на демонтаж основного и вспомогательного генераторного оборудования устаревших энергоблоков мощностью до 160 МВт включительно, с целью его использования в качестве синхронных компенсаторов.

[Шевченко В.В., Матвеевко П.И. О целесообразности перевода синхронных генераторов в режим синхронных компенсаторов // Тезисы докладов 21-й международной научно-практической конференции "Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье" (MicroCAD-2013), 29-31 мая 2013 г. (ISSN [2222-2944](https://doi.org/10.5281/zenodo.2550823)), часть 2, секция 9 "Электромеханическое и электрическое преобразование энергии" / ред. ТОВАЖНЯНСКИЙ Л.Л. - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2013. - С. 169. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2550823>]

Перевод турбогенераторов, отработавших свой срок эксплуатации, в режим синхронных компенсаторов (для регулирования реактивной мощности электросетей), целесообразен экономически.

Ключевые слова: электрические машины, турбогенераторы, ТГ, синхронные компенсаторы, реактивная мощность, система возбуждения.

Репозиторий НТУ "ХПИ":

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/25414>
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/25414/1/MicroCAD_2013_Shevchenko_O_tselesoobraznosti.pdf